

ئۇيغۇر تىبابىتى تەتقىقات ۋە خىيى
GELENEKSEL UYGUR TIBBI | TRADITIONAL UYGHUR MEDICINE
ARAŞTIRMALARI VAKFI | RESEARCH FOUNDATION
وقف الطب الأيوغوري للبحوث

Makale No: GUTAV-2026-007 | Tarih: 13.06.2019 | www.gutavakfi.org

ئۇيغۇر تىبابىتى ئىلمىنىڭ تارىخىي ئۇتۇقلىرى

Historical Achievements of Uyghur Medical Science

مۇتەللىپ ئالى ھاجى ئەمچى

Muttalip Ali Haji Emchi

قىسقىچە مەزمۇنى: بۇ ماقالىدە ئۇيغۇر تىبابىتى ئىلمىنىڭ خېلى بۇرۇنلا ئۇيغۇرلار ئىچىدە ئومۇملىشىپ بولغانلىقى، مۇكەممەللىشىپ تەرەققىي قىلىش جەريانىدا بېسىپ ئۆتكەن تارىخىي مۇساپىلەر ۋە ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكىنىڭ دۇنيا ئەنئەنىۋىي تىبابەتچىلىكىگە قوشقان تۆھپىلىرى تارىخىي پاكىتلار بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇلدى.

ئىچقۇچلۇق سۆزلەر: ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى، تارىخىي مۇساپە، تارىخىي پاكىت

Abstract: This article presents, with historical evidence, how Uyghur medical science became widespread among Uyghurs long ago, the historical stages it has passed through in its process of perfection and development, and the contributions of Uyghur medicine to world traditional medicine.

Keywords: Uyghur medicine, historical stage, historical evidence

ئۇيغۇر تىبابىتى — ئۇيغۇر ئەمگەكچى خەلقىنىڭ تارىختىن بۇيان ساقلىقنى ساقلاش، كىسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئەمەلىي داۋالاش جەريانىدا يەكۈنلىگەن تەكرار تەجرىبىلىرىنىڭ ئىلمىي يەكۈنى بولۇپ، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئېسىل مەدەنىي مىراس خەزىنىسىدىكى چاقناپ تۇرغان گۆھەرلىرىدىن بىرى ھېسابلىنىدۇ. ئۇ 1940- يىللىرى غەرب تىبابىتى ئانا ۋەتەنمىزگە كىرىشتىن بۇرۇن ۋەتەنمىزدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ سەھىيە — ساقلىقنى ساقلاش، كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش ئېلىپ بارىدىغان بىردىنبىر تىبابىتى بولۇش بىلەن بىرگە، ئۆزىگە خاس نەزەرىيە سىستېمىسى، بىر يۈرۈش داۋالاش ئۇسۇللىرى ۋە مول دورا بايلىقلىرى بىلەن ھېلىمۇ ئۆز رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ كەلمەكتە.

ئۇيغۇر تىبابىتى ئىلمى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ قىممەتلىك مەدەنىي مىراسلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇزۇن يىللىق تارىخى تەرەققىياتى جەريانىدا ئۇيغۇر ۋە ئۇيغۇر ئەجدادلىرىنىڭ ۋەتەنلىرىدىن ئىبارەت بۇ بىپايان كەڭ زېمىندا ياشاپ ئۆسۈپ كۆپىيىشىدە ئاساسلىق رول ئويناشتىن تاشقىرى ھەر مىللەت خەلقلەرنىڭ ساقلىقنى ساقلاش، كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش ئىشلىرىدىمۇ زور تۆھپىلەرنى قوشقان، شۇنىڭ بىلەن بىرگە دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئەنئەنىۋىي تىبابەتلەرنىڭ تەرەققىي قىلىشىغىمۇ نۇرغۇن ھەسسەلەرنى قوشقان.

ئۇيغۇر تىبابىتى ئىلمى ئۇزاق تارىخقا ئىگە بولۇش بىلەن دۇنياغا مەشھۇر. خىتاي تارىخ مەنبەلىرىنىڭ يازما خاتىرىلىرى، قېزىپ ئېلىنغان ئارخېئولوگىيەلىك ماددىي مەنبەلەر ۋە ۋەتەنلىرىدىن چەت ئەللەرگە ئېلىپ كېتىلگەن يازما ماتېرىياللاردا، بېرلىن، لوندون، موسكۋا، لېنىنگراد، توكيو، پارىژ قاتارلىق شەھەرلەرنىڭ تارىخىي مۇزېيلىرىدا ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكىگە ئائىت نۇرغۇن تارىخىي ماتېرىياللار ساقلانماقتا. ئۇلارنىڭ بەزىلىرى تەرجىمە قىلىنىپ ئېلان قىلىنغان بولسىمۇ، خېلى كۆپ قىسمى تېخى تەرجىمە قىلىنىپ ئېلان قىلىنمىدى.

ئۇيغۇرلارنىڭ دۇنياغا مەشھۇر نۇرغۇن ئالىملىرى، جۈملىدىن ھۆكۈما (تېۋىپ)، تارىخشۇناس، پەيلاسوپ، يازغۇچى، شائىر ۋە چارۋىچىلىق، دېھقانچىلىق، باغۋەنچىلىك ئالىملىرى، مېمارچىلىق، ھەيكەلئىراشلىق ئۇستىلىرى، رەسسام، مۇزىكانت ۋە ئاتاقلىق تەرجىمانلار يېتىشىپ چىقىپ ئىنسانىيەتنىڭ مەدەنىيەت بايلىقىنى يارىتىشتا زور تۆھپىلەرنى قوشقان ۋە ئۇيغۇر خەلقى ئۈچۈن نۇرغۇن شان - شەرەپلەر كەلتۈرگەن.

يېپەك يولىدا ئىسلامىيەت مەدەنىيىتى شەكىللىنىشتىن ئىلگىرى، مەركىزىي ئاسىيا تىبابەتچىلىكى جەسەت بېرىپ كۆرۈش، جەسەت مومىيالاش، تېڭىقچىلىق، سامساقتىن ھاراق ئىشلەپچىقىرىش، باش سۆڭىكىنى ئېچىپ خالتىلىق قۇرت ئېلىش، كۆز ئويپىراتسىيەسى، قان ئېلىش، تېرە كېسەللىكلەرنى داۋالاش، ھەرخىل گىياھلاردىن، پارلاندۇرۇلغان دورىلار ئىشلەش، بەزىلىرىدىن قىياملىق، زەھەرلىك دورىلار ئىشلەش، گۈڭگۈرت تىزىمى ئىشلەپ چىقىرىش ۋە چېچەك، كېزىك، كۆزگە پەردە چۈشۈش، ئاشقازان ياللىغى، قان تولغاق، زۇكام، جاراھەتلىنىش، داغ چۈشۈش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاشتا زور نەتىجە قازانغان، 1000 ~ 1400 يىللىق تارىخقا ئىگە بولغان «تۇرپان تېكىستلىرى» دېگەن رىسالىدە ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكىگە ئائىت 198 پارچە رېتسىپ خاتىرىلەنگەن. «تۈركىي تىللار دىۋانى» دا بىر قاتار كېسەللىكلەر، دورا ماتېرىياللىرى ۋە تىبابەتچىلىك ئۈسكۈنىلىرىنىڭ نامى كۆرسىتىلىشتىن باشقا، تېببىي مەزمۇندىكى ئەقلىيە سۆز ۋە نەزمىلەردىن پارچىلار بېرىلگەن. مىلادىدىن ئىلگىرى يېزىلغان «ئەۋلىيا تېرىقچى نامىغا يېزىلغان شىپالىق گىياھلار» ناملىق كىتابتا مەركىزىي ئاسىيا دورىلىرى ھەققىدە توختالغان. سۈي، تاڭ سۇلالىلىرى (مىلادىي 500~840) دەۋرىدە يېزىلغان «غەربىي يۇرت ھۆكۈملىرىنىڭ رېتسىپلىرى»، «غەربىي يۇرت (ۋەتەنلىرى) مەشھۇر تېۋىپلىرىنىڭ تۆت جىلدلىق مەخپىي رېتسىپلىرى»، سۇڭ سىماۋ يازغان «بىباھا دورا نۇسخىلىرى» قاتارلىق ئەسەرلەردە مەركىزىي ئاسىيانىڭ تۆت چوڭ ماددا (تۆت تادۇ) ئاساسىدىكى تىبابەتچىلىك پەلسەپەسى ۋە شىپاگەرلىك ئالاھىدىلىكلىرى تىلغا ئېلىنغان. شۇنىمۇ ئېيتىپ ئۆتۈش كېرەككى، تۆت چوڭ ماددا ئاساسىدىكى ئۇيغۇر تىبابەتچىلىك ئەنئەنىسى مىلادىدىن ئىلگىرىكى 7~8- ئەسىرلەردە قارا دېڭىز ساھىلىدا پائالىيەت ئېلىپ بارغان مەركىزىي ئاسىيالىق سىكتايىلار (ساك، سىكىف) ئارقىلىق قەدىمدىكى يۇنان (گرېتسىيە) تىبابەتچىلىكىگە كۈچلۈك تەسىر كۆرسەتكەن. ھېپۇگراتنىڭ (مىلادىدىن بۇرۇنقى 460 ~ 375) «تۆت فزىس» قارشى ئەنە شۇنىڭ تەسىرىدە شەكىللەنگەن.

مىلادىدىن بۇرۇنقى 168~176-يىللار ئەتراپىدا يېزىلغان خىتايىنىڭ ئەڭ قەدىمكى كىلاسسىك تېببىي ئەسىرى «خۇاڭدى نېجىڭ سۇۋىن» نىڭ «باشقىلارنىڭ پايدىلىق داۋالاش ئۇسۇللىرى ۋە مەنپەئەتلىك رېتسىپلىرى ھەققىدە» دېگەن بابىدا غەربىي زېمىن (ۋەتەنلىرى) نىڭ تەبىئىي مۇھىتى، كېسەللىك ۋە دورىلار ھەققىدە بايان قىلىنىپ: «غەربىي يۇرت ئالتۇن، قاشتېشى ماكانى، ئۇ يەرلەر قۇم-تاشلىق بولۇپ، دائىرىسى كەڭ، شامال كۆپ، زېمىنى قاتتىق، خەلقلەرنى تاغلارغا ئولتۇراقلاشقان، يۇڭ رەختلەردىن كىيىم كىيىدۇ؛ مايلىق قۇۋۋەتلىك تاماقلارنى يەيدۇ. شۇڭا تاشقى ئىللەتلەر ئۇلارنىڭ تېببىي

زەھەرلەندۈرەلمەيدۇ. ئۇلارنىڭ كېسىلى ئىچكى جەھەتتىن پەيدا بولىدۇ، داۋالاشتا زەھەرلىك ۋە كۈچلۈك دورىلارنى ئىشلىتىدۇ. شۇڭا زەھەرلىك ۋە كۈچلۈك دورىلار غەربىي زېمىندىن كېلىدۇ» دەپ يېزىلغان. زەھەرلىك دورىلارنىڭ قوشۇمچە تەسىرى كۈچلۈك بولۇپ، مۇۋاپىق، توغرا مىقداردا ئىشلىتىلمىسە زەھەرلىنىش ھەتتا ئۆلۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئادەتتە زەھەرلىك دورىلارنى داۋالاشتا قوللىنىش تېبابەتچىلىكنىڭ خېلى يۇقىرى دەرىجىدە تەرەققىي قىلغانلىقىنىڭ نامايەندىسى ئىكەنلىكى ھەممىگە ئايان.

تارىخىي خاتىرىلەرگە قارىغاندا، مىلادىدىن نەچچە ئەسىر بۇرۇنقى كۈسەن (قەدىمكى كۇچا) دۆلىتىدە ھاراق-شاراپ ئىشلەپچىقىرىش ناھايىتى تەرەققىي قىلغان. «ئىككى خەننىڭ غەربىي دىيار (ۋەتەنمىز) بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى» دېگەن تارىخىي كىتابتا، غەربىي يۇرتتا ئۈزۈمنىڭ كۆپلۈكى ۋە ئۇ يەردىكى خەلقلەرنىڭ ئۈزۈمدىن ئۈزۈم ھاراقى (شاراپ) ياسايدىغانلىقى ھەققىدە توختىلىپ: «كۇچار دۆلىتىدىكى باي كىشىلەرنىڭ ئۆيىدە مىڭ كۈرلەپ ئۈزۈم ساقلىنىدۇ، ئۈزۈمدىن ئۈزۈم ھاراقى ياسىلىدۇ. بۇ ھاراقىلار 10 نەچچە يىلغىچە بۇزۇلمايدۇ» دەپ تەسۋىرلەنگەن. «تەيبېڭ گۇاڭجى» دېگەن كىتابتا: «قۇجۇ (تۇرپان) دا بىر خىل توڭلىتىلغان ھاراق چىقىرىلىدۇ، ئۇ ناھايىتى مەشھۇر» دەپ يېزىلغان. «سەفۇيۈەن گۇن» دېگەن كىتابتا: «دورا ھاراقلىرىنى ئىشلەش تېخنىكىسى ئىدىقۇتلۇقلاردىن ئۆگىنىۋېلىنغان» لىقى خاتىرىلەنگەن.

ئۇنىڭدىن باشقا يەنە خىتاي مەنبەلىرىدە يېزىلغان مەخپىي رېتسىپلار كىتابى «ۋەيتەي مفاڭ» دېگەن ئەسەردە «ئىدىقۇت ئۆمۈر ئۇزارتىش شەرىپىتى» نىڭ تەركىبى ۋە ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەرنى خاتىرىلەنگەن. مىڭ سۇلالىسى دەۋرىدە ياشىغان خىتاينىڭ ئاتاقلىق دورىگەر ھەكمى لى شىجىن يازغان «بىنساۋگاڭمۇ» (ئوت-چۆپ دورىلار قامۇسى) ناملىق كىتابتا غەربىي يۇرت (ۋەتەنمىز) دىن چىقىدىغان 100 خىلدىن ئارتۇق دورىلار، مەسىلەن: ئۈزۈم، غۇنچىئۈزۈم، يانتاق شېكىرى، بادام، سەۋزە، قاشتېشى، ئالتۇن، گۈڭگۈرت ۋە باشقىلار تونۇشۇرۇلغان. ئۇنىڭدىن كېيىن «خوتەن تېكىستلىرى»، «تۇرپان تېكىستلىرى» ناملىق دۇنياغا مەشھۇر قىممەتلىك ئەسەرلەر بارلىققا كەلگەن. ئۇ ئەسەرلەردىكى رېتسىپلار ناھايىتى ئىخچام ۋە چۈشەنچىلىك قىلىپ يېزىلغان.

1930~1932 يىلى تۈرك تىلشۇناس، پروفېسسور رېشىت رەھمەتلى ئارات تۇنجى قېتىم بېرلىندا «ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى» دېگەن ئەسىرنى نېمىس تىلىدا دۇنياغا تونۇشتۇرغان. ئۇنىڭدا ئۇيغۇر تېۋىپلىرىنىڭ مەيلى كېسەللىكلەرنى تەكشۈرۈشتە بولسۇن، مەيلى تۈرلەرگە ئايرىشتا بولسۇن، مۇكەممەل بىر سىستېمىغا ۋە يۇقىرى داۋالاش سەۋىيىسىگە ئىگە ئىكەنلىكى ۋە ئۆز زامانىسىدا زەھەرلىك دورىلارنىڭ مىقدارلىرىغا ئالاھىدە دىققەت قىلغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. بۇ تېكىستلەردە خاتىرىلەنگەن مەزمۇنلار ئۆز دەۋرىدە سىناقلىرىدىن ئۆتكەن تەجرىبىلەرنىڭ يەكۈنىدىن ئىبارەت، ئەلۋەتتە مەسىلەن: غالىجىر ئىت چىشىلىگەن كىشىنى غالىجىر ئىتنىڭ مېڭىسىنى يېگۈزۈپ داۋالاش، ناماز شام قارىغۇسى بولغان كېسەللىكلەرنى ھايۋات جىگىرىنى يېگۈزۈپ داۋالاش كۆرسىتىلگەن. ھازىرقى زامان مېدىتسىنادا مىكرولىك پايىدىلىق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش، ناماز شام قارىغۇسى كېسەللىكىنى جىگەر بىلەن داۋالاش يولغا قويۇلغانغا ئانچە ئۇزۇن بولمىدى. دېمەك، ئەجدادلىرىمىز قەدىمكى زامانلاردا خېلى يۇقىرى سەۋىيىدىكى ئۈنۈملۈك كېسەل داۋالاش چارىلىرىنى بىلگەن، ھاراق ئىشلەش ۋە ئۇنى ئاغرىق-سىلاقلارنى داۋالاشتا قوللىنىش ۋە ھاراق تارتىش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ، دورا-دەرمەكلەردىن ئىبارەت تارتىپ، ئاددىي ۋە مۇرەككەپ ئەرەق ياسالغۇلىرىنى تەييارلاش، دورىلارنى مۇرەككەپلەشتۈرۈپ قوللىنىش، ھەر خىل دورا ياسالغۇلىرىنى ياساش ۋە ئۇلارنى داۋالاشتا قوللىنىش، لوڭقا قويۇپ داۋالاش، قان ئېلىپ داۋالاش، قۇم بىلەن داۋالاش، ئىسلاپ داۋالاش، چىقق-سۇنۇقلارنى ئۇۋۇلاپ تېڭىپ داۋالاش، كېسىپ تېڭىپ داۋالاش، داغلاپ داۋالاش، تەنتەربىيە ئارقىلىق داۋالاش، ئىچىدىن دورا ئىستېمال قىلدۇرغاندىن باشقا سىرتتىن دورا ئىشلىتىش، ئىسسىق، سوغۇق، ھۆل، قۇرۇق ئۆتكۈزۈپ داۋالاش قاتارلىق ھەرخىل داۋالاش ئۇسۇللىرى ئالاھىدە ياخشى ئۈنۈم ياراتقان. ئۇيغۇرلار ئىپار بولى، قۇلان يولى، قاشتېشى يولى، يىپەك يولى قاتارلىق قەدىمىي مۇھىم يوللار توڭگۇندە ياشىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇلارنىڭ شەرق بىلەن غەرب ئارىسىدىكى دۆلەتلەر بىلەن بولغان سودا مۇناسىۋەتلىرى، مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش ئىشلىرى ناھايىتى تەرەققىي قىلغان، تۇرپاندىن تېپىلغان ئارخېئولوگىيەلىك تارىخىي ھۆججەتلەرگە قارىغاندا، بۇنىڭدىن 1000~1400 يىل ئىلگىرىلا ئۇيغۇر تېۋىپلىرىمىز كېسەللىكلەرنى تېرە كېسەللىكلىرى، كۆز كېسەللىكلىرى، قۇلاق، بۇرۇن ۋە بوغۇز كېسەللىكلىرى، چىش كېسەللىكلىرى، نېرۋىغا تەئەللۇق باش، مېڭە كېسەللىكلىرى، نەپەس ئېلىش

ئەزالىرى كېسەللىكلەرنى، يۈرەك كېسەللىكلەرنى، ھەزىم قىلىش ئەزالىرى كېسەللىكلەرنى، ھەر تۈرلۈك ئىچكى كېسەللىكلەرنى، سۈيدۈك يولى ۋە جىنسىي ئەزا كېسەللىكلەرنى، جىراسىم (مىكرۇب، ۋىرۇس) كېسەللىكلەرنى ۋە يوقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ھەققىدىكى نەسىھەتلەر قاتارلىق 12 چوڭ تۈرگە ئايرىلغان. يەنە بىر يۈرۈش مۇقىم دورا ئۆلچەملىرى بولغان. بۇ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنىڭ بۇندىن 10 نەچچە ئەسىر ئىلگىرىلا خېلى يۇقىرى دەرىجىدە تەرەققىي قىلغانلىقى، مۇكەممەل سىستېما بولۇپ شەكىللەنگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. دېمەك ھەرقانداق بىر ئىلىم بارلىققا كەلگەندىن باشلاپ، تەدرىجىي تەرەققىياتنى بىشىدىن كەچۈرگىنىگە ئوخشاش، ئۇيغۇر تېبابىتىمۇ بارلىققا كەلگەندىن تارتىپ تاكى 9~10- ئەسىرلەرگە قەدەر خېلى زور دەرىجىدە سىستېمىلىشىپ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنىڭ كېيىنكى تەرەققىياتىدا نەزەرىيە جەھەتتىن تېخىمۇ مۇكەممەللىشىشىگە پۇختا ئاساس ھازىرلىغان.

پايدىلانغان ماتېرىياللار:

1. ئۇيغۇر تېبابەت قامۇسى بىرىنچى نوم، خەلق سەھىيە نەشرىياتى، ئۈرۈمچى، 2009 - يىلى 2 - نەشرى.
1. تارىختىن قىسقىچە بايانلار، قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى، 1989 - يىلى نەشرى.
- ئۇيغۇر تېبابىتى قىسقىچە تارىخى ماتېرىياللار توپلىمى (1)، ئۇيغۇر تېبابەت تەتقىقات ئىنشانىسى تۈزگەن، ئۈرۈمچى، 1983 - يىلى نەشرى.
2. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك ئىلمى ساۋاتلىرى، خەلق سەھىيە نەشرىياتى، ئۈرۈمچى، 1978 - يىلى نەشرى.
3. ئۇيغۇر تېبابىتى ئاساسى نەزىرىيىلىرى دەرسلىكى، خەلق سەھىيە نەشرىياتى، 1988 - يىلى 1 - نەشرى.
4. ئۇيغۇر تېبابىتى ئاساسى نەزىرىيىلىرى ئىلمى، خەلق سەھىيە نەشرىياتى، 2011 - يىلى 4 - ئاي 1 - نەشرى.